

Makine Öğrenmesinin Süt ve Süt Ürünlerinde Kullanımına Yönelik Meta-Analitik Değerlendirme

Figen CERİTOĞLU^{1*}, Melis ÇELİK GÜNEY², Zeynel CEBECİ²

¹ Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootečni Bölümü, Siirt

² Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootečni Bölümü, Adana

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): figenyildiz@siirt.edu.tr

Özet

Makine öğrenmesi, tarım ve hayvancılık alanlarında giderek yaygınlaşmakta, veri setlerindeki desenleri keşfetmede, sonuçları tahmin etmede, hastalık ve zararlı tespiti gibi birçok uygulamada da önemli avantajlar sağlamaktadır. Hayvancılık sektöründe üretilen süt ve benzeri ürünlerin kalite kontrolü, sınıflandırılması ve verim tahmini gibi alanlarda da etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışma, 2020-2025 yılları arasında yayımlanmış olan ve makine öğrenmesi algoritmalarından biri olan Random Forest (RF) algoritmasının süt ve süt ürünlerine ilişkin veri setlerinde kullanımını ele alan bir meta-analiz çalışmasıdır. Çalışma kapsamında Web of Science (WOS) ve ScienceDirect veri tabanları üzerinden “makine öğrenmesi”, “Random Forest”, “süt”, “süt ürünleri” ve “sınıflama” anahtar kelimelerini içeren toplam 15 adet araştırma makalesi değerlendirilmiştir. Derleme, kitap, kongre bildirileri gibi çalışmalar kapsam dışına alınmıştır. Bu çalışmalara ait etki büyüklükleri doğruluk değeri üzerinden hesaplanmıştır. Bu değerler Freeman-Tukey çift açılı dönüşümü ile standardize edilerek meta analiz çalışmasına uygun hale getirilmiştir. Çalışmaların heterojenlik durumları Cochran’ın Q ve I² istatistik testleriyle incelenmiştir. Rastgele etkiler modeli tercih edilerek random forest algoritmasının performansı sunulmuştur. Analiz sonuçlarına ait bireysel çalışmaların etki büyüklükleri Orman grafiği (Forest plot) ile; yayın yanlılığı ise Huni grafiği (Funnel plot) ile gösterilmiştir ve ilgili istatistiksel testler (Egger regresyonu ve Kendall Tau) kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular, random forest algoritmasının süt ve süt ürünlerinde yüksek sınıflandırma doğruluğu sağladığını ve yayın yanlılığı bulunmadığını ortaya koymuştur (Egger testi, p>0.05).

A Meta-Analytic Evaluation of the Use of Machine Learning in Milk and Dairy Products

Abstract

Machine learning is increasingly being applied in agriculture and animal husbandry, offering substantial advantages in identifying patterns within datasets, predicting outcomes, and detecting diseases and pests. In the livestock sector, these methods are also widely used for quality control, classification, and yield prediction of milk and dairy products. This study presents a meta-analysis focusing on the application of the Random Forest (RF) algorithm—one of the widely used machine learning methods—in datasets related to milk and dairy products published between 2020 and 2025. A total of 15 research articles were systematically reviewed using the Web of Science (WoS) and ScienceDirect databases, based on the keywords “machine learning,” “Random Forest,” “milk,” “dairy products,” and “classification.” Review articles, books, and conference proceedings were excluded from the analysis. Effect sizes were calculated based on accuracy values and subsequently standardized using the Freeman–Tukey double arcsine transformation to ensure suitability for meta-analysis. Study heterogeneity was assessed using Cochran’s Q and I² statistics. A random-effects model was adopted to evaluate and report the performance of the Random Forest algorithm. The effect sizes of individual studies were illustrated using forest plots, while publication bias was assessed through funnel plots and relevant statistical tests, including Egger’s regression and Kendall’s Tau.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihi

Geliş Tarihi :02.10.2025

Kabul Tarihi :10.11.2025

Anahtar Kelimeler

Süt ve süt ürünleri
doğruluk değeri
random forest algoritması
meta-analiz
makine öğrenmesi

Research Article

Article History

Received :02.10.2025

Accepted :10.11.2025

Keywords

Milk and dairy products
accuracy value
random forest algorithm
meta-analysis
machine learning

1. Giriş

Süt ve süt ürünleri, yüksek protein içeriğiyle gıda sektöründe önemli bir besin kaynağıdır ve insan sağlığı açısından birçok fayda sunmaktadır. Bu ürünlerin nispeten düşük maliyetli ve erişilebilirliğinin kolay olması, tüketim oranlarını yükseltmektedir. Nüfusun yıllar içerisinde artmasıyla birlikte süt ve süt ürünlerine olan talep de giderek artmaktadır. Ancak bu ürünlerin raf ömrü oldukça kısa olduğundan, hızlı tüketilmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hem ekonomik hem de sağlık açısından ciddi kayıplara neden olabilmektedir. Bu nedenle, çabuk bozulabilen bu ürünlerin uygun koşullarda korunması büyük önem arz etmektedir. Hem kalite ve gıda güvenliğini sağlamak hem de daha kârlı bir üretim yapısı oluşturmak adına yeni nesil teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır (Anderson ve ark., 2011; Bojovic ve McGregor, 2023). Süt ve süt ürünlerinin önemli olması, süt pazarının gelişmesine olan talebin ve buna bağlı olarak gıda üreticilerine olan ihtiyacın artmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve tüketici şikâyetlerinin azaltılması sektörün temel hedefi haline gelmiştir. Ancak süt ürünlerinde kalite tespiti, manuel yöntemlerle gerçekleştirildiğinde yüksek hata payı ve zaman kaybı doğurabilmektedir. Bu durum, gıda üreticileri için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Söz konusu sorunun üstesinden gelebilmek amacıyla, akıllı sistemlerin kullanımına ihtiyaç duyulmuştur. Son yirmi yılda geliştirilen robotik sağım sistemleri, mastitis tespit cihazları, pedometreler ve sıcaklık sensörleri gibi teknolojiler sayesinde, yalnızca tek bir değişken değil; aynı anda birden fazla değişkenin eş zamanlı olarak izlenmesi mümkün hale gelmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, kayıt altına alınan veri sayısında da önemli bir artış yaşanmıştır (Kaya ve Örs, 2015; Çelik, 2021). Yüksek hata ve zaman kaybının önlenmesi, veri sayısının artması ve bu verilerdeki desenleri keşfetmek için makine öğrenmesi (ML) ortaya çıkmıştır. Makine öğrenmesi, veri örüntülerinden öğrenme yeteneği oluşturarak geleceğe yönelik tahminler yapmayı sağlayan yapay zeka dalıdır (Russell ve Norvig, 2021).

Geleneksel analiz yöntemleriyle zor olan veri desenlerinin ve gizli kalıpların keşfine bir nebze makine öğrenmesi yöntemi çözüm olmuştur. Aynı zamanda makine öğrenmesi yönteminin katı kurallarının olmaması, belli bir varsayıma dayanmaması bu yöntemin avantajlarını artırmaktadır. Makine öğrenmesi yöntemi, belli görevlerin öğrenilmesi için algoritmaları öne sürer. Bu algoritmalar verilerle görevleri öğrenir. Bir veri seti üzerinden oluşturduğu desenleri değişen veri seti içinde uygulayabilmektedir. Makine öğrenmesi, günlük yaşamda da pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Akademik çalışmalarda sıkça kullanılan Microsoft Word Office yazılımındaki yazım denetim özelliği, mobil cihazlara gelen spam çağrılarının tespiti, Youtube ve Spotify gibi dijital platformlarda sunulan "sizin için önerilenler" listeleri, arama motorlarında geçmiş kullanıcı verilerine dayalı olarak sunulan alakalı sonuçlar makine öğrenmesinin yaygın kullanım örneklerinden sadece birkaçıdır (Bhavsar ve ark., 2023). Teknolojinin gelişimiyle birlikte yapay zekanın bir dalı olan makine öğrenmesi ve ilgili algoritmalar günlük yaşamda, istatistik, matematik gibi çeşitli uygulama alanlarında giderek daha sık kullanılmaktadır. Tarım ve hayvancılık alanlarında da kullanımı giderek artmaktadır. Literatürde bu alandaki uygulamalara ilişkin çeşitli örnekler bulunmaktadır. Zhang ve ark. (2025), farklı çiftliklerden alınan süt örneklerine ait yağ, protein, laktoz, somatik hücre sayısı, üre azot gibi parametrelere ait verilerle destek vektör makineleri (SVM), random forest (RF), lojistik regresyon algoritmalarını karşılaştırmalı olarak ele almışlardır. Aqeel ve ark. (2025), gelişmekte olan ülkelerde sütün kalitesini etkileyen ve süte eklenen çeşitli kimyasal maddelerin (formalin, salisilik asit vs.) süte katılma oranlarını incelemiştir. Bunun için hiperspektral görüntüleme teknolojisi ile alınan veriler üzerinde sınıflama ve regresyon ağaçları (CART), ID3, One-vs-One yaklaşımıyla lineer ayırma analizi (OVO-LDA), RF gibi makine öğrenmesi sınıflama algoritmalarını uygulamışlardır. Analiz sonucunda OVO-LDA modelinin %100 başarı elde ettiğini gözlemlemişlerdir. Araştırmacılar

süt sektöründe bu yöntemlerin kullanımının erken uyarı sistemleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulamışlardır. Yang ve ark. (2025), gıda sektöründe süt ürünlerinde yapılan sahtecilik olaylarını belirlemek için SVM, RF ve kNN algoritmalarının performansını karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Elde edilen sonuçlara istinaden makine öğrenmesi tabanlı tahmin modeli geliştirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, araştırmacıların ve uygulayıcıların kendi çalışma alanlarındaki süt ve süt ürünlerine yönelik veri setlerinde random forest (RF) algoritmasının uygulanabilirliğini ortaya koymak ve performansını değerlendirmektir.

2. Materyal ve Yöntem

Çalışma materyalini Web of Science (WOS) ve ScienceDirect veri tabanlarında taranan makaleler oluşturmuştur. Literatür tarama sürecinde “makine öğrenmesi”, “random forest”, “süt”, “süt ürünleri” ve “sınıflama” anahtar kelimeleri dikkate

alınmıştır. Derleme, kitap ve kongre bildirileri gibi çalışmalar kapsam dışında bırakılmış, yalnızca son 5 yılda (2020–2025) yayımlanan ve belirtilen anahtar kelimeleri içeren 15 adet araştırma makalesi meta-analize dâhil edilmiştir. Çalışmada yapılan istatistik analiz için R 4.5.0 sürümü (R Core Team, 2024) yazılımı kullanılmış ve “meta” (Schwarzer, 2007), “metafor” (Viechtbauer ve Viechtbauer, 2015), “dmetar” (Harrer ve ark., 2021) paketlerinden yararlanılmıştır. Orman (forest) ve huni (funnel) grafikleri bu paketler aracılığıyla oluşturulmuş, heterojenlik testleri ve yayın yanlılığı analizleri aynı yazılım ortamında yapılmıştır. Seçilen araştırma makalelerinde etki büyüklüğü, her bir makalede yer alan Random Forest makine öğrenmesi algoritmasına sınıflandırma başarısını ölçen “doğruluk değeri (accuracy)”ne karşılık gelmektedir. Doğruluk değeri, modelin tahminlerinin kaç tanesinin doğru olduğunu gösteren bir değerdir ve Eşitlik 1’deki formül yardımıyla hesaplanmaktadır.

$$\text{Doğruluk değeri} = \frac{PT+NT}{PN+NP+PT+NT} \quad (1)$$

Burada PT: Pozitif tahmin sayısı, NT: Negatif tahmin sayısı, PN: Pozitif olduğu halde negatif tahmin sayısı, NP: Negatif olduğu halde pozitif tahminlerin sayısıdır (Russell ve Norvig, 2021; Obi, 2023). Ancak meta-analiz çalışmalarında kullanılan çalışmaların örneklem büyüklüklerinin farklı olması ve doğruluk değeri (p)’nin 0 ile 1 arasında değerler alması varyans dengesizliği oluşturduğundan doğrudan kullanılmamaktadır. Bu değerler, Freeman–Tukey çift açılı dönüşümü ile standartlaştırılarak meta-analiz için uygun hale

getirilmektedir. Bu dönüşüm, farklı örneklem büyüklüklerine sahip çalışmaların doğruluk oranlarına ait varyansın stabilize olmasını sağlamakta ve normal dağılıma daha fazla yaklaşmasını sağlamaktadır. Yani oranların sıfıra (0) veya bire (1) çok yakın olduğu durumlarda varyansın küçülmesini önleyerek daha güvenilir sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunmaktadır (Freeman ve Tukey, 1950; Lin ve Xu, 2020). Meta-analizine dahil edilen N adet çalışma olduğunda, Freeman–Tukey çift açılı dönüşüm Eşitlik (2) ile hesaplanmaktadır.

$$y_i = \arcsin(\sqrt{p_i}) + \arcsin\left(\sqrt{p_i + \frac{1}{n_i}}\right) \quad i=1,2,\dots,N \quad (2)$$

Burada, y_i : i. çalışmaya ait dönüştürülmüş değer, p_i : i. çalışmanın doğruluk oranı [0,1], n_i : i. çalışmanın toplam örneklem büyüklüğüdür. Çalışmalara ait varyans $v_i = \frac{1}{n_i+0.5}$ şeklinde ifade edilmektedir. Buradaki v_i ,

çalışmanın meta-analizdeki ağırlığını hesaplamak için kullanılmaktadır (Lin ve Xu, 2020). Analiz öncesinde Freeman–Tukey çift açılı dönüşümü ile elde edilen standartlaştırılmış değerler, heterojenlik testlerinde kullanılmak üzere meta-analiz

modelinde girdi olarak alınmaktadır. Model seçimi ise heterojenlik testlerine göre yapılmıştır. Meta-analiz uygulamasında ilgilenilen çalışmalardaki sonuçların etki büyüklükleri arasında istatistiksel olarak

$$Q = \sum_{i=1}^k w_i^F (d_i - \bar{d}_F)^2 \quad (3)$$

Burada k: toplam çalışma sayısı, w_i^F : sabit etkiler modeline göre i. çalışmanın ağırlığıdır ($w_i^F = \frac{1}{v_i}$). d_i : i. çalışmanın etki büyüklüğü, \bar{d}_F : sabit etki modeline göre ağırlıklı ortalama etki büyüklüğüdür. Cochran'ın Q testi ki-kare

$$I^2 = \frac{Q - (k-1)}{Q} \times 100 \quad (4)$$

Burada Q: Cochran'ın Q değeri, k: çalışma sayısıdır (Higgins ve Thompson, 2002; Higgins ve ark., 2003; Ioannidis ve ark., 2007).

Meta-analizde, her bir çalışmadan elde edilen etki büyüklüklerinin gerçek etkiyi yansıtmayı yansıtmadığı araştırılır. Bu aşamada farklı istatistik modeller kullanılmaktadır. Meta-analizde heterojenlik testlerinin sonuçlarına göre tercih edilen iki ana etki modeli vardır: Bunlar sabit etki modeli ve rastgele etki modeli olarak bilinmektedir. Sabit etki modeli, ele alınan çalışmaların ortak bir gerçek etki büyüklüğünü tahmin etmesi olasılığına dayanmaktadır. Sabit etki modeli, çalışmalar arası farkı ihmal etmektedir. Rastgele etki modeli ise çalışmaların kendi içlerindeki değişim ve çalışmalar arasındaki değişimi dikkate alarak değerlendirme yapmanın daha doğru bir yaklaşım olduğunu

$$\hat{\theta} = \frac{\sum w_i \theta_i}{\sum w_i} \quad (5)$$

Burada θ_i : i. çalışmanın etki büyüklüğü, w_i : i. çalışmanın varyansına bağlı olarak belirlenen ağırlıktır ($1/v_i$) (Borenstein ve ark., 2009; Harrer ve ark., 2021). Son olarak standartlaştırılan değerler anlaşılabilirliği ve yorumlanabilirliği sağlamak adına yeniden

$$p_i = \left(\sin \left(\frac{\theta_i}{2} \right) \right)^2, \theta_i: i. çalışmanın etki büyüklüğü \quad (6)$$

anamlı bir fark olup olmadığını test etmek için heterojenlik testlerinden Cochran'ın Q testi ve I^2 istatistiği kullanılmaktadır. Cochran'ın Q testi (Cochran, 1954), Eşitlik (3) ile verilmiştir.

dağılımına sahiptir ve p değeri 0.05'ten küçükse heterojen olarak kabul edilir. I^2 istatistiği, çalışmalar arasındaki toplam varyansın yüzde kaçının heterojenlikten kaynaklandığını göstermektedir ve Eşitlik (4) ile verilen formülle hesaplanmaktadır.

savunmaktadır. Rastgele etki modeli, heterojenliğin anlamlı olduğu durumlarda kullanılmaktadır (Borenstein ve ark., 2009; Harrer ve ark., 2021). Heterojenlik sonucuna göre, uygun model belirlenerek etki büyüklükleri ve güven sınırları hesaplanmaktadır. Seçilen modele göre, random forest algoritmasının süt ve süt ürünlerindeki genel performansını değerlendirmek için çalışmalara ait Birleştirilmiş Etki Büyüklüğü (PES, Pooled Effect Size) hesaplanmaktadır. Ağırlıklı ortalama yöntemi ile hesaplanan PES değerleri, çalışmadaki farklılıkları dikkate alarak, çalışmalar arası varyasyonu hesaba katar ve Cohen (1988) yaklaşımına dayanarak çalışmalara ait ortak bir genel performans ölçüsü sağlar. PES değeri Eşitlik (5) yardımıyla hesaplanmaktadır.

orijinal değerlerine dönüştürülmesi gerekir. Bu işlem oran türündeki verilerde kullanılan geri dönüşüm (back transformation) işlemiyle gerçekleştirilmiştir (Freeman ve Tukey, 1950; Lin ve Xu, 2020) ve geri dönüşüm formülü Eşitlik (6) ile verilmiştir.

Meta-analiz sonuçları, orman grafikleri (forest plot) ile görselleştirilebilmektedir. Ayrıca meta-analiz uygulamalarının farklı çalışmaların bir araya getirilmesinden kaynaklı yayın yanlılıkları olabilmektedir. Yayın yanlılıklarını belirlemek için huni grafiklerinden (funnel plot) yararlanılmaktadır (Normand, 1999). Afonso ve ark. (2024), yayın yanlılığına sadece grafiğe bakarak yorumlamanın yanıltıcı sonuçlara sebep olacağını, bu nedenle yayın yanlılığını istatistiksel olarak da test edilmesinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla huni grafiği sonuçları, Egger regresyon testi (Egger, 1997) ve Kendall'ın Tau sıra korelasyon testi sonuçlarıyla desteklenmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Bu bölümde, 2020–2025 yılları arasında yayımlanan süt ve süt ürünleri verilerine random forest algoritmasının uygulandığı özgün araştırma makalesine ait meta-analiz sonuçları sunulmuştur. Çalışmalarda bildirilen doğruluk değerlerine (accuracy) Freeman–Tukey çift açılı (double arcsine) dönüşümü uygulanarak etki büyüklükleri standardize edilmiştir. Çalışmalara ait yazar isimleri, çalışmanın yayımlandığı yıl, yapıldığı ülke, çalışmaya ait doğruluk değerleri, çalışmada kullanılan örneklem büyüklüğü ve dönüştürülmüş etki büyüklüğü (y_i) değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Meta-analize dâhil edilen çalışmaların doğruluk (p), örneklem büyüklüğü (n) ve Freeman-Tukey dönüşümü (y_i) değerleri

Table 1. Accuracy (p), sample size (n) and Freeman-Tukey transformation (y_i) values of the studies included in the meta-analysis

Yazarlar	Yıl	Ülke	Doğruluk Değeri (Accuracy)	Örneklem büyüklüğü (n)	Freeman-Tukey dönüşümü (y_i)
Aqeel ve ark.	2025	Pakistan	0.99	135	2.909963
Yang ve ark.	2025	China	0.962	77	2.720402
Dubey ve ark.	2025	Hindistan	0.9911	2108	2.950185
Tian ve ark.	2024	China	0.9454	649	2.666903
Zecconi ve ark.	2025	İtalya	0.7207	424	2.026799
Džermeikaitė ve ark.	2025	Litvanya	0.9576	541	2.722653
Tarr ve ark.	2024	Macaristan	0.86	5000	2.374391
Hosseinabadi ve ark.	2025	İran	0.7	72789	1.982307
Birkinshaw ve ark.	2024	İsviçre	0.82	955	2.264424
O’Sullivan ve ark.	2023	İrlanda	0.878	49	2.405666
Niero ve ark.	2022	İtalya	0.931	421	2.606001
Fröhlich-Wyder ve ark.	2023	İsviçre	0.9178	241	2.553806
Zhou ve ark.	2022	Çin	0.8421	70	2.311336
Frizzarin ve ark.	2021	İrlanda	0.696	1759	1.973359
Contla Hernández ve ark.	2021	Yeni	0.751	382	2.151684

Tablo 1’de dönüşüm sonrası elde edilen (y_i) değerleri, sabit ya da rastgele etkiler modelleriyle analiz edilebilmektedir. Hangi

etki modelini kullanılacağını belirlemek için heterojenlik testlerinden yararlanılmıştır.

Tablo 2. Heterojenlik istatistikleri

Table 2. Heterogeneity statistics

% I ² istatistiği	H ²	sd	Cochran’ın Q testi	p değeri
%99.6	247.07	14	3458.68	< 0.001

sd: serbestlik derecesi

Tablo 2 incelendiğinde çalışmalar arası heterojenlik istatistiksel olarak anlamlı olduğu

görülmektedir ($p < 0.001$) (Tablo 2). Heterojenliğin oldukça yüksek bulunması bu

farklılığın neredeyse tamamının çalışmalar arası farklılıktan kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle gerçek etkinin

çalışmadan çalışmaya değiştiğini varsayan rastgele etkiler modeli tercih edilmiştir (Tablo 3) (Karahana ve Akbaş, 2022).

Tablo 3. Rastgele etkiler modeli sonucu

Table 3. Random effects model result

Tahmin	Standart hata	Z değeri	p değeri	%95 Alt GA	%95 Üst GA
2.4387	0.0850	28.70	< 0.001	2.2721	2.6052

GA: Güven aralığı

Tablo 3 incelendiğinde, ortalama etki büyüklüğü %95 güven sınırlarında (2.2721-2.6052) tahmini 2.44 olarak bulunmuştur. Bu etki büyüklüğü (2.44) rastgele etkiler modeline göre hesaplanan PES değerini temsil etmektedir. Eşitlik (6) ile verilen geri dönüşüm formülü ile 2.44 PES değerinin yaklaşık %88.37 doğruluk oranına karşılık geldiği belirlenmiştir. Bu sonuç istatistiksel olarak random forest algoritmasının genel

sınıflandırma doğruluk performansının anlamlı ve yüksek olduğunu göstermektedir ($p < 0.05$). Genel etki büyüklüğü ve %95 güven aralığına ek olarak, bireysel çalışmalara ait etki büyüklükleri orman grafiği (forest plot) ile görselleştirilmiştir (Şekil 1). Orman grafiği üzerindeki kare simgeler, çalışmalara ait etki büyüklüklerini ve çalışmanın meta-analizdeki ağırlığını belirtmektedir (Chang ve ark., 2022).

Şekil 1. Orman grafiği: Çalışmalara ait etki büyüklükleri ve %95 güven aralıkları

Figure 1. Forest plot: Effect sizes and 95% confidence intervals of studies

Şekil 1'de verilen çalışmalara ait etki büyüklükleri incelendiğinde en yüksek etki büyüklüğünün 2.95 değeriyle Dubey ve ark. (2025) çalışmasına ait olduğu görülmektedir. En düşük etki büyüklüğünün ise 1.97 değeriyle Frizzarin ve ark. (2021) çalışmasına ait olduğu görülmektedir. Genel olarak orman grafiği değerlendirildiğinde, random forest algoritmasının süt ve süt ürünleri verilerinde

sınıflama doğruluğu yüksek bir algoritma olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Yayın yanlılığı olasılığı huni grafiği (funnel plot) (Şekil 2) ile görsel olarak değerlendirilmiştir. Huni grafiğinde asimetrik bir dağılım yayın yanlılığın yüksek, simetrik dağılım gösterdiği ise yayın yanlılığın düşük olduğu ifade eder (Çelik, 2022). Şekil 2 incelendiğinde huni grafiğinin simetrik bir

dağılışı olduğu ve çalışmalar arası yayın yanlılığına dair bir kanıt bulunmadığını göstermektedir. Yani meta-analiz sonuçlarının geçerli ve güvenilir olduğunu desteklemektedir.

Şekil 2. Huni grafiği (Funnel plot): Çalışmalara ait etki büyüklüklerinin standart hata ile ilişkisi

Figure 2. Funnel plot: Relationship between effect sizes of studies and standard errors

Huni grafiklerini istatistiksel testlerle desteklemek için Egger regresyon testi ve

Kendall Tau sıra korelasyon testi sonuçları Tablo 4 ile verilmiştir.

Tablo 4. Egger regresyon testi ve Kendall'in Tau testi sonuçları

Table 4. Egger regression test and Kendall's Tau test results

Test	İstatistik	p değeri
Kendall'in Tau sıra korelasyon testi	-0.1429	0.4951
Egger regresyon testi	0.9095 (z)	0.3631

Tablo 4'te, sıra korelasyon testi sonucunda Kendall'in Tau değeri -0.1429 ve p değeri 0.4951 olarak hesaplanmıştır ($p > 0.05$). Egger regresyon testine ait z değeri 0.9095 ve p değeri 0.3631 olarak elde edilmiştir ($p > 0.05$). Hem istatistiksel test sonuçları hem de huni grafiğinin benzer sonuçlar vermesi ile çalışmalar arasında yayın yanlılığı olmadığı ve güvenilir sonuçlar elde edildiği ortaya konulmuştur.

4. Sonuç

Bu çalışma, random forest algoritmasının süt ve süt ürünleri uygulanmasına ait 2020–2025 yılları arasında yayımlanan 15 araştırma makalesi üzerinden değerlendirilmiştir. Analiz sonucu algoritmanın farklı veri setlerinde, farklı örneklem büyüklüklerinde yüksek doğruluk düzeyleri ile tutarlı bir sınıflandırma performansı sergilediğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar farklı örneklem büyüklükleri,

farklı veri türleri, farklı koşullara rağmen algoritmanın güçlü bir genellenebilir makine öğrenmesi yaklaşımı olduğunu göstermektedir. Meta-analiz sonrası elde edilen sonuçların geçerliliği ve sağlamlığı, herhangi bir yayın yanlılığına rastlanmamış olmasıyla desteklenmektedir. Genel olarak, bu meta-analiz uygulaması random forest algoritmasının süt ve süt ürünlerinde sınıflandırma uygulamalarında %90 civarında doğruluk (accuracy) sağladığını göstermekte ve bu durum ele alınan mevcut araştırmaların tutarlı bir eğilim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma gelecek araştırmalarda, süt teknolojisi ve gıda mühendisliği alanında çalışan araştırmacılara random forest algoritmasının güvenilir bir makine öğrenmesi aracı olduğunu göstermektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, random forest algoritmasının XGBoost, LightGBM gibi diğer makine öğrenimi algoritmalarıyla karşılaştırılması yapılarak performans farklılıklarının nedenlerini daha ayrıntılı biçimde incelenmesine katkı sağlayacaktır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

Afonso, J., Ramirez-Campillo, R., Clemente, F.M., Büttner, F.C., Andrade, R., 2024. The perils of misinterpreting and misusing “publication bias” in meta-analyses: An education review on funnel plot-based methods. *Sports Medicine*, 54(2): 257-269.

Anderson, M., Hinds, P., Hurditt, S., Miller, P., McGrowder, D., Alexander-Lindo, R., 2011. The microbial content of unexpired pasteurized milk from selected supermarkets in a developing country.

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 1(3): 205-211.

Aqeel, M., Sohaib, A., Iqbal, M., Ullah, S.S., 2025. Milk adulteration identification using hyperspectral imaging and machine learning. *Journal of Dairy Science*, 108(2): 1301-1314.

Bhavsar, D., Jobanputra, Y., Swain, N.K., Swain, D., 2023. Milk quality prediction using machine learning. *European Alliance for Innovation Endorsed Transactions on Internet of Things*, 10: 1-5.

Birkinshaw, A., Sutter, M., Nussbaum, M., Kreuzer, M., Reidy, B., 2024. Suitability of different machine learning algorithms for the classification of the proportion of grassland-based forages at the herd level using mid-infrared spectral information from routine milk control. *Journal of Dairy Science*, 107(12): 10724-10737.

Bojovic, M., McGregor, A., 2023. A review of megatrends in the global dairy sector: What are the socioecological implications? *Agriculture and Human Values*, 40(1): 373-394.

Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T., Rothstein, H.R., 2009. *Introduction to Meta-Analysis*. John Wiley and Sons. Chichester.

Chang, Y., Phillips, M.R., Guymer, R.H., Thabane, L., Bhandari, M., Chaudhary, V., 2022. The 5 min meta-analysis: understanding how to read and interpret a forest plot. *Eye*, 36(4): 673-675.

Cochran, W.G., 1954. The combination of estimates from different experiments. *Biometrics*, 10(1): 101-129.

Cohen, J., 1988. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.

Contla Hernández, B., Lopez-Villalobos, N., Vignes, M., 2021. Identifying health status in grazing dairy cows from milk mid-infrared spectroscopy by using machine learning methods. *Animals*, 11(8): 2154.

- Çelik, Ş., 2021. The effect of body phenotypic traits on live weight in ovine breeding: A meta-analysis. *II. International Applied Statistics Conference*, Kongre Bildiriler Kitabı, 29 Haziran- 2 Temmuz, Tokat, s.74-82.
- Çelik, A., 2022. Using machine learning algorithms to detect milk quality. *Eurasian Journal of Food Science and Technology*, 6(2): 76-87.
- Dubey, M., Makhijani, R., Parate, M., Nayak, A., Singh, L., Kashyap, R., 2025. Application of machine learning to identify factors affecting prevalence of Brucella: A Central India study. *Procedia Computer Science*, 258: 1944-1953.
- Džermeikaitė, K., Krištolaitytė, J., Antanaitis, R., 2025. Application of machine learning models for the early detection of metritis in dairy cows based on physiological, behavioural and milk quality indicators. *Animals*, 15(11): 1674.
- Egger, M., Smith, G.D., Schneider, M., Minder, C., 1997. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *British Medical Journal*, 315(7109): 629-634.
- Freeman, M.F., Tukey, J.W., 1950. Transformations related to the angular and the square root. *Annals of Mathematical Statistics*, 21(4): 607-611.
- Frizzarin, M., O'Callaghan, T.F., Murphy, T.B., Hennessy, D., Casa, A., 2021. Application of machine-learning methods to milk mid-infrared spectra for discrimination of cow milk from pasture or total mixed ration diets. *Journal of Dairy Science*, 104(12): 12394-12402.
- Fröhlich-Wyder, M.T., Bachmann, H.P., Schmidt, R.S., 2023. Classification of cheese varieties from Switzerland using machine learning methods: Free volatile carboxylic acids. *Food Science and Technology*, 184: 115095.
- Harrer, M., Cuijpers, P., Furukawa, T., Ebert, D., 2021. *Doing Meta-Analysis with R: A Hands-On Guide*. Chapman and Hall/CRC Press, Florida.
- Higgins, J.P.T., Thompson, S.G., 2002. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. *Statistics in Medicine*, 21(11): 1539-1558.
- Higgins, J.P.T., Thompson, S.G., Deeks, J.J., Altman, D.G., 2003. Measuring inconsistency in meta-analyses. *British Medical Journal*, 327: 557-560.
- Hosseinabadi, M.R., Mahdavi, A.H., Mahnani, A., Asgari, Z., Shahinfar, S., 2025. Machine learning approaches for the prediction of retained placenta in dairy cows. *Theriogenology*, 244: 117484.
- Ioannidis, J.P.A., Patsopoulos, N.A., Evangelou, E., 2007. Uncertainty in heterogeneity estimates in meta-analyses. *British Medical Journal*, 335(7626): 914-916.
- Karahan, A.E., Akbaş, Y., 2022. Kesikli verilerde meta analizi uygulaması: Laktasyon sırasının topallık üzerine etkisi. *Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 19(1): 80-88.
- Kaya, E., Örs, A., 2015. Süt çiftliklerinde hassas tarım teknolojileri. 2. *Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi*, Kongre Bildiriler Kitabı, 2-5 Eylül, Diyarbakır, s.1-9.
- Lin, L., Xu, C., 2020. Arcsine-based transformations for meta-analysis of proportions: Pros, cons, and alternatives. *Health Science Reports*, 3(3): e178.
- Niero, G., Meoni, G., Tenori, L., Luchinat, C., Visentin, G., Callegaro, S., Visentin, E., Cassandro, M., De Marchi, M., Penasa, M., 2022. Grazing affects metabolic pattern of individual cow milk. *Journal of Dairy Science*, 105(12): 9702-9712.
- Normand, S.L.T., 1999. Tutorial in Biostatistics: Meta-analysis: Formulating, evaluating, combining and reporting. *Statistics in Medicine*, 18: 321-359.

- Obi, J.C., 2023. A comparative study of several classification metrics and their performances on data. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, 8(1): 308-314.
- O’Sullivan, R., Cama-Moncunill, R., Salter-Townshend, M., Schmidt, O., Monahan, F. J., 2023. Verifying origin claims on dairy products using stable isotope ratio analysis and random forest classification. *Food Chemistry X*, 19: 100858.
- R Core Team, 2024. *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Russell, S., Norvig, P., 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson. New Jersey.
- Schwarzer, G., 2007. Meta: An R package for meta-analysis. *R News*, 7(3): 40-45.
- Tarr, B., Szabó, I., Tózsér, J., 2024. Predicting somatic cell count in milk samples using machine learning. *Annales Mathematicae et Informaticae*, 60: 159–168.
- Tian, H., Zhou, X., Wang, H., Xu, C., Zhao, Z., Xu, W., Deng, Z., 2024. The prediction of clinical mastitis in dairy cows based on milk yield, rumination time, and milk electrical conductivity using machine learning algorithms. *Animals*, 14(3): 427.
- Viechtbauer, W., Viechtbauer, M.W., 2015. Package ‘metafor’. The Comprehensive R Archive Network.
- Yang, H., Wang, Y., Zhao, J., Li, P., Li, Z., Long, L., Fan, B., Wang, F., 2025. Data-driven pipeline modeling for predicting unknown protein adulteration in dairy products. *Food Chemistry*, 471: 142736.
- Zecconi, A., Zaghen, F., Meroni, G., Sommariva, F., Ferrari, S., Sora, V., 2025. Machine learning approach for early lactation mastitis diagnosis using total and differential somatic cell counts. *Animals*, 15(8): 1125.
- Zhang, Y., Shen, B., Wang, H., Zhao, Y., 2025. Quantification of cow milk in adulterated goat milk using Raman spectroscopy and machine learning. *Microchemical Journal*, 215: 114319.
- Zhou, X., Xu, C., Wang, H., Xu, W., Zhao, Z., Chen, M., Jia, B., Huang, B., 2022. The early prediction of common disorders in dairy cows monitored by automatic systems with machine learning algorithms. *Animals*, 12(10): 1251.

Atf Şekli	Ceritoğlu, F., Çelik Güney, M., Cebeci, Z., 2025. Makine Öğrenmesinin Süt ve Süt Ürünlerinde Kullanımına Yönelik Meta-Analitik Değerlendirme. <i>ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi</i> , 9(4): 1223-1232. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17931309 .
To Cite	Ceritoğlu, F., Çelik Güney, M., Cebeci, Z., 2025. A Meta-Analytic Evaluation of the Use of Machine Learning in Milk and Dairy Products. <i>ISPEC Journal of Agricultural Sciences</i> , 9(4): 1223-1232. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17931309 .